

MATHEMATICAL SCIENCES

UDC 517.946+681.3

SOLUTION OF THE BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR A PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION WITH A NEGATIVE SIGN AT THE HIGHEST DERIVATIVE

Kuralbayev Z.

Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Almaty University of Power Engineering and Communications, Kazakhstan, Almaty

УДК 517.946+681.3

РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ ПРИ СТАРШЕЙ ПРОИЗВОДНОЙ

Куралбаев З.

профессор, доктор физико-математических наук
Алматинский университет энергетики и связи, Казахстан, Алматы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7525575>

Abstract

The article considers the solution of a boundary value problem for a second-order partial differential equation with a negative sign at the highest derivative. This equation is obtained as a result of mathematical modeling of creeping movements in a two-layer viscous liquid, when the density of the lower layer is less than the density of the upper layer, and is bounded on both sides by "walls". It is known that due to the difference in the densities of the layers, there is a violation of the equilibrium state of the boundary between them; the materials of the lower layer rise up, and the materials of the upper layer - down. The mathematical description of these movements led to the definition of the law of boundary change between layers. Here there was a need to solve a differential equation, the form of which differs from the usual parabolic equation in that the sign for the highest derivative is negative. Such a difference from a well-studied parabolic equation leads to the need to study the solution of the problem for such a partial differential equation.

Аннотация

В статье рассматривается решение краевой задачи для дифференциального уравнения в частных производных второго порядка с отрицательным знаком при старшей производной. Данное уравнение получено в результате математического моделирования ползущих движений в двухслойной вязкой жидкости, когда плотность нижнего слоя меньше, чем плотность верхнего слоя, и ограниченного с двух сторон «стенками». Известно, что из-за разности плотностей слоев возникает нарушение равновесного состояния границы между ними; материалы нижнего слоя поднимаются вверх, а материалы верхнего слоя – вниз. Математическое описание этих движений привело к определению закона изменения границы между слоями. Здесь возникла потребность решения дифференциального уравнения, вид которого отличается от обычного уравнения параболического типа тем, что знак при старшей производной является отрицательным. Подобное отличие от хорошо исследованного уравнения параболического типа, приводит к необходимости исследования решения задачи для такого дифференциального уравнения в частных производных.

Keywords: partial differential equations with a negative sign at the highest derivative, hydrodynamic instability, motion in a two-layer fluid, general solution of the equation, boundary value problem.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения в частных производных с отрицательным знаком при старшей производной, гидродинамическая неустойчивость, движения в двухслойной жидкости, общее решение уравнения, краевая задача.

Постановка проблемы. Многочисленные исследования природных процессов [1-7], происходящих в земных недрах, начатые активно с середины двадцатого века и продолжающиеся в настоящее время, показали актуальность и эффективность применения методов математического моделирования для их изучения. Одной из важных задач в этих исследованиях была связана с изучением тектонических движений из-за различия физических свойств, в частности, различия плотностей верхних слоев Земли. Различие физических свойств земных

слоев является одним из источников происходящих тектонических процессов, изучение которых является актуальной проблемой [1-7]. Модельное исследование в лабораторных условиях впервые было проведено [5] с применением центрифуги.

В результате математического моделирования процессов, происходящих на границе «ползущих» слоев с различными плотностями, были получены различные задачи уравнений математической фи-

зики [8-12]. Актуальность исследования этих процессов связана с изучением причин образования земных структур и их последствий.

Для модельного исследования таких процессов в работах [8,9] была использована модель двухслойной вязкой жидкости. Изменение границы этих слоев стало причиной возникновения различных земных структур, в частности, в земной коре [1-3]. Многочисленные исследования, связанные с определением физических свойств материалов верхних слоев Земли [4-6], привели к использованию модели ползущих движений сильновязких жидкостей.

Постановка математической задачи. Для определения границы между этими двумя слоями было предложено дифференциальное уравнение следующего вида [8,9]:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}, \quad (1)$$

где x – горизонтальная координата, t – время, $\xi = \xi(x, t)$ – искомая функция, которая определяет изменение границы между слоями. Все величины в уравнении (1) являются безразмерными.

Следует заметить, что данное дифференциальное уравнение (1) отличается от известного уравнения параболического типа знаком при старшей производной искомой функции.

Предполагается, что решение данного уравнения (1) ищется в некоторой ограниченной области $x \in (-a, +a)$. Значения искомой функции $\xi = \xi(x, t)$ и ее график считаются симметричными относительно оси ординат и в начале координат ($x = 0$) она достигает своего максимального значения. Считается, что процесс изменения границы между слоями происходит после появления некоторого нарушения ее равновесного состояния с малой амплитудой, и под воздействием разности плотностей материалы более плотного верхнего слоя опускаются вниз, а материалы менее плотного нижнего слоя поднимаются вверх. Поэтому, не ограничивая общность постановки задачи, можно предположить, что в определенный момент времени, т.е. для $t = 0$, может быть задан вид искомой функции.

Решение математической задачи. Здесь предполагается общее аналитическое решение уравнения (1) в следующем виде:

$$\xi(x, t) = u(t) \cdot e^{-x^2 \cdot \varphi(t)} \cdot [1 - 2 \cdot x^2 \cdot \varphi(t)], \quad (2)$$

где $\varphi(t), u(t)$ – неизвестные функции, причем $\varphi(t) > 0$.

Общий вид графика данной функции будет иметь следующий вид:

Рисунок 1 – Общий вид функции $\xi(x, t)$.

В данном рисунке 1 по горизонтальной оси расположены значения переменной x , а по вертикали значения функции $\xi(x, t)$.

Исходя из сделанных предположений, могут быть заданы начальное и граничные условия для решения дифференциального уравнения (1). В момент времени $t = 0$ положение искомой функции задано в следующем виде:

$$\xi(x, 0) = u(0) \cdot e^{-x^2 \cdot \varphi(0)} \cdot [1 - 2 \cdot x^2 \cdot \varphi(0)]. \quad (3)$$

На границах при $x = a$ и $x = -a$ искомая функция имеет одинаковые значения из-за предположения о симметрии:

$$\xi(a, t) = \xi(-a, t) = v(t). \quad (4)$$

Здесь функция $v(t)$, которая описывает изменение значения искомой функции на границах, считается неизвестной; она должна быть определена в результате решения поставленной задачи.

Производные искомой функции $\xi = \xi(x, t)$, могут быть определены в следующем виде:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = e^{-x^2 \cdot \varphi(t)} \cdot \left\{ \frac{du}{dt} \cdot [1 - 2 \cdot x^2 \cdot \varphi(t)] - u(t) \cdot [3 \cdot x^2 - 2 \cdot x^4 \cdot \varphi(t)] \cdot \frac{d\varphi}{dt} \right\};$$

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = e^{-x^2 \cdot \varphi(t)} \cdot u(t) \cdot [-6 \cdot x \cdot \varphi(t) + 4 \cdot x^3 \cdot \varphi^2(t)];$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = e^{-x^2 \cdot \varphi(t)} \cdot u(t) \cdot [-6 \cdot \varphi(t) + 24 \cdot x^2 \cdot \varphi^2(t) - 8 \cdot x^4 \cdot \varphi^3(t)].$$

Подставляя эти выражения для производных искомой функции в исходное уравнение (1), и после простых преобразований можно получить следующую систему уравнений относительно неизвестных функций:

$$\frac{du}{dt} = 6 \cdot \varphi(t) \cdot u(t); \quad (5)$$

$$\frac{d\varphi}{dt} = 4 \cdot \varphi^2(t). \quad (6)$$

Общие решения этих уравнений записываются в виде следующих формул:

$$\varphi(t) = (C - 4 \cdot t)^{-1}; \quad (7)$$

$$u(t) = A \cdot (C - 4 \cdot t)^{-\frac{3}{2}}. \quad (8)$$

В этих формулах A и C – постоянные интегрирования, значения которых должны быть определены из условий задачи; из условия $\varphi(t) > 0$ следует, что $C > 4 \cdot t$.

Тогда общее решение заданного уравнения (1) записывается в следующем виде:

$$\xi(x, t) = A \cdot (C - 4 \cdot t)^{-\frac{3}{2}} \cdot e^{-x^2 \cdot (C - 4 \cdot t)^{-1}} \cdot [1 - 2 \cdot x^2 \cdot (C - 4 \cdot t)^{-1}]. \quad (9)$$

На границах при $x = a$ и $x = -a$ значение этой функции определено формулой

$$\xi(a, t) = A \cdot (C - 4 \cdot t)^{-\frac{3}{2}} \cdot e^{-a^2 \cdot (C - 4 \cdot t)^{-1}} \cdot [1 - 2 \cdot a^2 \cdot (C - 4 \cdot t)^{-1}]. \quad (10)$$

Теперь о начальном условии. Допустим, что рассматриваемый физический процесс в течение всего рассматриваемого периода времени происходит по закону, описываемому приведенной выше формулой (9). Поэтому для любого момента времени t , в частности, для $t = 0$ она также считается справедливой. Можно предположить, что при $t = 0$ начальное значение функции (9) такое, что неизвестная величина $A = 1$. (Можно предположить, что любое другое значение не влияет на характер изменения значений функции.) Поэтому в дальнейшем будет исследована следующая функция:

$$\xi(x, t) = (C - 4 \cdot t)^{-\frac{3}{2}} \cdot e^{-x^2 \cdot (C - 4 \cdot t)^{-1}} \cdot [1 - 2 \cdot x^2 \cdot (C - 4 \cdot t)^{-1}].$$

Максимальное значение данной функции достигается в одной точке, при $x_0 = 0$:

$$\xi_{max}(0, t) = (C - 4 \cdot t)^{-\frac{3}{2}}. \quad (11)$$

Отсюда следует, что с течением времени t максимальное значение функции $\xi(x, t)$ увеличивается.

Если предположить, что в начальный момент времени ($t = 0$) максимальное значение функции равно $\xi_{max}(0) = \xi(0, 0) = 1$, то $C = 1$. Тогда максимальное значение функции при $x = 0$ равняется

$$\xi_{max}(0, t) = u(t) = (1 - 4 \cdot t)^{-\frac{3}{2}}, \quad (12)$$

а минимальное ее значение определяется в следующем виде

$$\xi_{min}(x_1, t) = \xi_{min}(x_2, t) = -2 \cdot (1 - 4 \cdot t)^{-\frac{3}{2}} \cdot \exp(-1.5). \quad (13)$$

Минимальное значение функции достигается в следующих двух точках:

$$x_1 = \sqrt{\frac{3(1-4t)}{2}} \text{ и } x_2 = -\sqrt{\frac{3(1-4t)}{2}}. \quad (14)$$

Отсюда следует, что точки минимума (12) функции $\xi(x, t)$ будут подвижными, и зависят от времени t .

Значение функции на границах при $x = a$ и $x = -a$, с учетом сделанных предположений, имеет следующий вид:

$$\xi(a, t) = v(t) = (1 - 4 \cdot t)^{-\frac{3}{2}} \cdot e^{-a^2 \cdot (1 - 4 \cdot t)^{-1}} \cdot [1 - 2 \cdot a^2 \cdot (1 - 4 \cdot t)^{-1}],$$

что означает

$$v(t) = u(t) \cdot e^{-a^2 \cdot (1 - 4 \cdot t)^{-1}} \cdot [1 - 2 \cdot a^2 \cdot (1 - 4 \cdot t)^{-1}]. \quad (15)$$

Рассматриваемый процесс происходит таким образом, что рассматриваемая функция $\xi(x, t)$ имеет положительный и отрицательный знаки в различных областях ее определения. Эти области разделены следующими точками, координаты которых определены в следующем виде:

$$x_3 = \sqrt{\frac{1-4t}{2}} \text{ и } x_4 = -\sqrt{\frac{1-4t}{2}}. \quad (16)$$

Численные результаты исследования. Теперь, используя полученные формулы (12) – (16), характеризующие рассматриваемый процесс, могут быть вычислены их значения; которые приведены в следующей таблице 1.

Таблица 1.

Значения показателей рассматриваемого процесса

t , время	x_3 , точка минимума функции	x_1 , точка нуля функции	$\xi_{max}(0, t)$, максимум функции	$\xi_{min}(x_1, t)$, минимум функции
0.00	0.7071	1.2247	1.0000	- 0.4463
0.01	0.6928	1.2000	1.1303	- 0.5044
0.02	0.6782	1.1747	1.2842	- 0.5731
0.03	0.6633	1.1489	1.4674	- 0.6548
0.04	0.6481	1.1225	1.6872	- 0.7529
0.05	0.6325	1.0954	1.9531	- 0.8716
0.06	0.6164	1.0677	2.2780	- 1.0166
0.07	0.6000	1.0392	2.6792	- 1.1956
0.08	0.5831	1.0100	3.1610	- 1.4193
0.09	0.5657	0.9798	3.8147	- 1.7023
0.10	0.5477	0.9487	4.6296	- 2.0660
0.11	0.5292	0.9165	5.6942	- 2.5411
0.12	0.5099	0.8832	7.1120	- 3.1738
0.13	0.4899	0.8485	9.0422	- 4.0352
0.14	0.4690	0.8124	11.7393	- 5.2388
0.15	0.4472	0.7746	15.6250	- 6.9728
0.16	0.4243	0.7348	21.4335	- 9.5649

Пусть теперь рассматривается оценка «площадей» поднимающихся веществ нижнего и опускающихся веществ верхнего слоя. Границы их определены точками, где функция, определяющая их границу имеет значение, равное нулю, т.е. $\xi(x, t) = 0$. Из-за симметрии можно ограничиваться только правой частью области определения функции, т.е. $0 \leq x \leq a$. Здесь рассматриваются две участки, соответствующие следующим промежуткам: $0 \leq x \leq x_3$ и $x_3 \leq x \leq a$. Для анализа оценки площади «положительной» части рассматриваемой области $0 \leq x \leq x_3$ используется следующий интеграл:

$$J_1(t) = \int_0^{\sqrt{\frac{1-4t}{2}}} \xi(x, t) \cdot dx = [\sqrt{2 \cdot e} \cdot (1 - 4 \cdot t)]^{-1}. \quad (14)$$

Для «отрицательной» части оценка площади имеет вид:

$$J_2(t) = \int_{\sqrt{\frac{1-4t}{2}}}^a \xi(x, t) \cdot dx = a \cdot e^{-a^2 \cdot (1-4t)^{-1}} - J_1(t). \quad (15)$$

Здесь постоянная $\sqrt{2 \cdot e}$ величина имеет значение

$$\sqrt{2 \cdot e} = 2.331643981597124, \quad \text{так как } e = 2.718281828459045.$$

Вычисления проводились для двух случаев, когда рассматриваемая область $-a \leq x \leq a$ имеет различную длину. Ниже, в таблицах 2 и 3 приведены результаты вычислений по вышеприведенным формулам.

Таблица 2.

Значения интегралов (14) и (15) для $a = 1$

t	$J_1(t)$	$J_2(t)$	$k = J_1(t):J_2(t)$
0.00	2.3316	- 1.9638	- 1.1873
0.01	2.4288	- 2.0759	- 1.1700
0.02	2.5344	- 2.1972	- 1.1535
0.03	2.6496	- 2.3286	- 1.1378
0.04	2.7758	- 2.4717	- 1.1230
0.05	2.9146	- 2.6281	- 1.1090
0.06	3.0680	- 2.7997	- 1.0958
0.07	3.2384	- 2.9890	- 1.0834
0.08	3.4289	- 3.1991	- 1.0718
0.09	3.6432	- 3.4336	- 1.0610
0.10	3.8861	- 3.6972	- 1.0511
0.11	4.1636	- 3.9960	- 1.0420
0.12	4.4839	- 4.3378	- 1.0337
0.13	4.8576	- 4.7331	- 1.0263
0.14	5.2992	- 5.1962	- 1.0198
0.15	5.8291	- 5.7470	- 1.0143
0.16	6.4768	- 6.4146	- 1.0097
0.17	7.2864	- 7.2425	- 1.0061
0.18	8.3273	- 8.2992	- 1.0034
0.19	9.7152	- 9.6997	- 1.0016

Таблица 2.

Значения интегралов (14) и (15) для $a = 2$

t	$J_1(t)$	$J_2(t)$	$k = J_1(t):J_2(t)$
0.00	2.3316	- 2.2950	- 1.0160
0.01	2.4288	- 2.3978	- 1.0129
0.02	2.5344	- 2.5085	- 1.0103
0.03	2.6496	- 2.6284	- 1.0081
0.04	2.7758	- 2.7587	- 1.0062
0.05	2.9146	- 2.9011	- 1.0046
0.06	3.0680	- 3.0576	- 1.0034
0.07	3.2384	- 3.2307	- 1.0024
0.08	3.4289	- 3.4233	- 1.0016
0.09	3.6432	- 3.6393	- 1.0011
0.10	3.8861	- 3.8835	- 1.0007
0.11	4.1636	- 4.1621	- 1.0004
0.12	4.4839	- 4.4830	- 1.0002
0.13	4.8576	- 4.8571	- 1.0001
0.14	5.2992	- 5.2990	- 1.0000
0.15	5.8291	- 5.8290	- 1.0000
0.16	6.4768	- 6.4768	- 1.0000
0.17	7.2864	- 7.2864	- 1.0000
0.18	8.3273	- 8.3273	- 1.0000
0.19	9.7152	- 9.7152	- 1.0000

Полученные численные результаты позволяют сделать следующие *выводы*:

1. С течением времени t точки x_3 и x_4 , в которых достигаются нулевые значения функции $\xi(x, t)$, постепенно «перемещаются» в сторону начала ($x = 0$) координатной системы. Также, в том же направлении, происходит перемещение точек минимума функции x_1 и x_2 .

2. Абсолютные величины максимума ξ_{max} (максимальное значение в точке $x = 0$) и минимума ξ_{min} функции, определяющей границы между слоями, (минимальное значение в точках x_1 и x_2) увеличиваются с течением времени t , и могут достигнуть достаточно больших значений. Причем, с некоторого момента времени этот рост значений функции может иметь значительную величину, и в предельном значении $t \rightarrow 0.25$ значение функции стремится к бесконечности $\xi(x, t) \rightarrow \infty$.

3. Площадь области поднятия также увеличивается, несмотря на «сужение» графика функции с течением времени. С течением времени t площади поднятых $J_1(t)$ и опущенных $J_2(t)$ областей имеют тенденцию стать численно равными.

4. Сравнение результатов вычислений площадей поднятий $J_1(t)$ и опусканий $J_2(t)$ для различных значений параметра a показало, что если ширина ограничений по горизонтали больше ($a = 2$), то этот процесс достигается раньше чем при меньшем значении этого параметра ($a = 1$). Очевидно, что если рассматривается бесконечная область $-\infty \leq x \leq \infty$, то площади поднятий и опусканий будут равными. Это означает, что материалы верхнего, более плотного, слоя будут перемещаться так, что успеют заполнять возникающее пространство, вызванное поднятием материалов нижнего слоя.

Заключение. Уравнение (1), полученное в результате математического моделирования процессов, происходящих в двухслойной вязкой жидкости, когда нижний слой имеет меньшую плотность, имеет особенность, которая заключается в наличии отрицательного знака при старшей производной, имеет общее решение в виде функции (2). Получено общее решение задачи для данного уравнения. Проведенный анализ полученного решения показал, что оно достаточно наглядно описывает процесс гидродинамической неустойчивости, происходящий на границе между двумя слоями жидкости, когда она ограничена между двумя «стенками».

Список литературы:

1. Мазуров Б.Т., Кафтан В.И. Обзор развития геодинамики и геодезических методов решения геодинамических задач. – Геодинамические исследования. - 2020. №2. С. 25-39.
2. Кирдяшкин А.Г., Кирдяшкин А.А., Дистанов В.Э., Гладков И.Н. Геодинамические процессы

в период подъема плюма промежуточной тепловой мощности в литосфере континента и при его прорыве на поверхность. – Геодинамика и тектонофизика. – 2020. №11(2). С. 397-416. <https://doi.org/10.5800/GT-2020-11-2-0482>

3. Кузьмин М., Ярмолюк В., Кравчинский В. Глубинная геодинамика – основной механизм развития Земли. – Наука в России. - 2013. №6 (198). С. 10-20.

4. Ranalli G. Viscosity of the asthenosphere // Nature (Gr.Br.), 1993, Vol 361, 6409, P 231.

5. Рамберг Х. Моделирование деформации в земной коре с применением центрифуги. – М.: «Мир», 1970. – 453 с.

6. Bill Bruce G., Gurey Donald R., Marshal Grant A. Viscosity estimates for the crust and upper mantle from patterns of lacustrine shoreline deformation in the Eastern Great Basin // Journal of Geophysical Research. B. – 1994. 99.. Vol. 11. P. 46-58.

7. Jürgen Adam, Zhiyuan Ge, Mariana Sanchez. Salt-structural styles and kinematic evolution of the Jequitinhonha deepwater fold belt, central Brazil passive margin. - Marine and Petroleum Geology. - 2012. – Vol. 37. №1. P.101-120. <https://www.sciencedirect.com/journal/marine-and-petroleum-geology>.

8. Куралбаев З.К. Модельное исследование влияния локального поднятия мантийных веществ на тектоносферу // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета, 2005. - № 1(19). – С. 37-49.

9. Kuralbayev Z. Analytical solution of the problem of changing the boundary between different density layers // German International Journal of Modern Science, №24, 2021. – S. 29-36. ISSN (Print) 2701-8369 ISSN (Online) 2701-8377.

10. Шапроу, Франсуа. Неустойчивость в гидродинамике. Перевод с французского. М.: Институт компьютерных исследований, 2015. – 452 с. ISBN 978-5-4344-0300-9/

11. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. –М.: МГУ Наука, 2004. – 725 с.

12. Бицадзе А.В. Уравнения математической физики. – М.: Альянс, 2016. -312 с.

13. Захаров Е.В. Уравнения математической физики. – М.: Academia, 2017. – 400 с.

14. Денисов А.М. Итерационный метод решения задачи определения коэффициента и источника в уравнении теплопроводности. – Дифференциальные уравнения. - Т. 58. № 6. 2022. – С. 756-762. ISBN 0374-0641.

15. Полянин А.Д., Зайцев В.Ф., Журов А.И. Методы решения нелинейных уравнений математической физики и механики. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 256 с.